

**ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ФИТОНИМОВ НА
АНГЛИЙСКОМ, УЗБЕКСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481451>

Абдуллаева Нилуфар Рамазоновна

старший преподаватель

Термезского государственного университета,

город Термез

Аннотация: Фитонимическая лексика занимает значительное место в языкознании и в данной статье автор считает, что анализ состава фитонимов в разных языках говорит о разнообразии и особенностях природных артефактов, т.е. объект наблюдения в научном исследовании или эксперименте. При номинации растений нельзя не упомянуть метафору и метонимию как основные способы переосмысления. Автор через фразеологических единиц с фитонимами в сопоставляемых языках анализирует что фитоним выражает, каким образом они отражают качества человека, физическое или психологическое состояние человека, условия жизни или явления природы.

Ключевые слова: фитонимическая лексика, фразеологические единицы, английский, русский, узбекский и таджикский языки, пословицы и поговорки, паремия.

Живой язык существует в мире его носителей, и изучение его без учёта знаний о мире превращает живой язык в мертвый, то есть лишает человека возможности пользоваться этим языком как средством общения [Тер-Минасова, 2000, С. 30-31]. Языковая техника вторичной номинации, при которой происходит создание новых наименований из имеющихся в языке

номинативных единиц, широко используется и в словообразовании, и в лексической сфере английского и русского языков. Так, часто при номинации экзотического растения используется название другого растения, имеющего схожие признаки. Кроме того, нельзя не упомянуть метафору и метонимию как основные способы переосмысления. Пересечение существенных для названия признаков номинируемого объекта и денотативных признаков слова, использующегося во вторичной для него функции означивания, образуют так называемую внутреннюю форму нового словесного обозначения [Беляевская 2001, С. 124].

Обращение к фитонимической лексике позволяет обогатить словарный запас учащихся, формировать навыки работы с научной литературой и словарями, развивать бережное отношение к языку, к истории и культуре родного края, а также способствует становлению всесторонне развитой личности [Романова 2008, С. 66-70].

Одним из источников приобщения людей, изучающих иностранные языки, к образцам образной и выразительной речи любого языка является фонд фразеологизмов, и он велик и многообразен. В данном исследовании мы попытаемся установить сходства словесно-понятийного аппарата и различия сопоставляемых языков. Мы рассмотрим, что, какой фитоним выражает, каким образом фитонимы отражают качества человека, условия жизни или явления природы в составе фразеологических единиц английского, русского, узбекского и таджикского языков. К выражениям, используемым в современной речи в сопоставляемых языках в которых есть фитонимы, принадлежат: *every bean has its black* - *нет боба без пятнышка* = *у каждого свои недостатки* – *ou aybsiz emas* - *моҳ бейб намешавад*; *grass does not grow under one's feet* - *не теряет времени даром* – *vaqtni behuda sarflamaydi* - *обро дуда мўза каш, ҳаворо дуда гўза каш*; *to expect an elm-tree to yield pears* - *ждать у моря погоды* - *qarag'ochdan nok hosil qilishini kutish* – *бузак намур, ки баҳор меояд*; *to indulge in vain hopes* - *ждать у моря погоды* -

behuda umidlarga berilmoq - ба умедҳои беҳуда дода шудан; *apple of discord* - «яблоко раздора» - *qo'zg'atmoq, janjal qilmoq* - изво кардан; *give smb. beans* - причинит боль кому-либо - *kimnidir xafa qilmoq, xafa qilmoq* - касеро озор додан, хафа кардан; *the apple of Sodom* - «красивый, но гнилой плод, что-либо сулящее удовольствие, но приносящие лишь горькое разочарование» - *qorni, uiragi qora odat* - одами дарундор, дилсиёҳ; *the rotten apple injures its neighbours* - одно гнилое яблоко портит все остальные = одна паршивая овца всё стадо портит - *bitta qora qo'u butun podani buzadi* - як гови тирриқ тамоми рамаро вайрон мекунад; *the apple of one's eye* - «зеница ока» - *ko'z qorachig'i, birovning ko'zining nuri* - нури чаши касе, *forbidden fruit* - запретный плод - *taqiqlangan meva* - меваи манъшуда и др. [Мюллер 2014].

В сопоставляемых языках через фразеологические единицы с фитонимами выражаются умственные способности человека: *as green as grass* - очень неопытный, незнающий жизни – *juda tajribasiz, hayotdan bexabar* - чўчаи навар, нўлзардак; *pull up trees* - многого добиться, быть на многое способным - *ko'r narsaga erishing* - ба бисъёр чиз ноил гардидан. В русском языке такое значение передается следующими фразеологизмами: *заблудиться в трех соснах* - не разбираться в самом простом; *как свинья в апельсинах* - ничуть, совершенно не разбирается (разбирается, понимает, смыслит и т.д.); *проще пареной репы* - очень просто, легко; *смотреть (глядеть) в корень* - вникать в существо чего-либо; *темный (дремучий) лес* - полное непонимание, неясность [Мюллер 2014].

Кроме того в русском языке есть фразеологические единицы выражающее физическое или психологическое состояние человека: *как выжатый лимон* - человек, утративший физические силы (сравнивают с выжатым лимоном, потому что когда лимон выжимают, он приобретает не важный вид, не аппетитный и т.д., также и человек который исчерпал себя в физическом смысле, тоже выглядит подавленно) - *siqilgan limon kabi, juda charchagan odat* – одами хеле хасташуда; *хуже горькой редьки* -

совершенно невыносим, несносен; тепличное растение - слабый, изнеженный, избалованный человек (слабого и избалованного человека сравнивают с растением, выросшим в теплице, так как оно погибло бы в другой среде обитания, оно не приспособлено к другому месту существования); silent as a fish - тише воды, ниже травы - робкий, застенчивый, скромный; такой который держится, принижено, незаметно - tortinchoq, uyatchan, kamtarin - шармгин, шармгин, хоксор [Мюллер 2014].

В английских фразеологических единицах есть схожесть с русскими, но некоторые из них выражаются через иной фитоним: *get beans* - быть наказанным, избитым; *in the flower of life* - во цвете лет, в самом соку; *between grass and hay* - в юношеском возрасте; *as like as two peas* - как две горошины, как две капли воды, одного поля ягода(ы); *as cool as a cucumber* - спокоен, как удав; *bring back the roses to her cheeks* - вернуть румянец ее щекам; *full of beans* - жизнерадостный; *have roses in one's cheeks* - кровь с молоком; *be off one's onion* - рехнуться, спянуть; *a nitching palm* - алчность, жадность к деньгам; *hold one's potato* - запастись терпением [Мюллер 2014].

Таким образом, можно сказать, что фразеологизмы с фитонимами довольно много как в английском, так и в русском языках, но их лексическое значение и состав в английском и в русском языках не совпадают.

В ходе исследования нами были обнаружены несколько фразеологизмов с названиями растений, с помощью которых передается стоимость чего-либо или количество денежных средств: *small potatoes* - небольшая сумма денег, *not worth a bean* (не стоить и боба) - гроша ломаного не стоить; дешевле грибов (пареной репы) - очень дешево, по очень низкой цене. Другая группа фразеологических единиц показывают социальный статус человека: *съесть гриб* - не добиться желаемого; *flourish like a bay tree* - процветать, успешно развиваться; *come up roses* - сложиться очень удачно.

Некоторые фитонимы английского языка в значении совпадают с русскими, особенно частое совпадение можно заметить со словом *apple*. Остальные повторяются мало и практически не имеют сходства с русскими. Как в английском, так и в русском языках есть устойчивые выражения, которые не обладают яркой экспрессией и эмоциональной маркированностью, то есть они нейтральные, например: *шут гороховый*; *чучело гороховое* - 1) смешно, старомодно или некрасиво; 2) пустой балагур, посмешище; *что об стенку горох* - ничего не действует на кого-либо; *таскать каштаны из огня* - делать какое-либо трудное дело, результатами которого воспользуется другой; *разделявать (разделать) под орех* - 1) сильно ругать; сурово осуждать, 2) делать что-либо основательно, хорошо; *ель (ФЕ елки-палки; елки зеленые, елочный (рождественский) дед; пень берёзовый; стройная как берёзка, щелкать, как орехи, есть изюминка, яблоку негде упасть УС разодеться как новогодняя елка); липа (ФЕ ободрать как липку); дуб (ФЕ дать дуба; дубовая голова; УС дуб дубом); сосна (ФЕ с бору да с сосенки)* [Мюллер 2014].

В английском языке: *no flowers* - никаких соболезнований; *as welcome as (the) flowers in May* - долгожданный, желанный; *handsome body a lemon* - надуть, обмануть кого-либо; *a hot potato*-неприятный вопрос; *gather life's roses*-срывать цветы удовольствия; *a rose between two thorns* - (красивая) женщина, сидящая между двумя мужчинами; *under the rose* - по секрету, втихомолку; *the tree of life* - дерево жизни; *up a tree* - в безвыходном положении; *the flowers of speech* - цветистые фразы, цветы красноречия; *say it with flowers!* - «выражайте свои чувства цветами»; *a sweet potato* - сладко-звучащая шутка; *not all roses* - усыпанный не только розами, то есть не все легко или приятно; *family tree* - родословное дерево; *the tree of knowledge* - древо познания (добра и зла); *bear (carry off или take) the palm* - получить пальму первенства, одержать победу [Мюллер 2014].

Таким образом, с помощью различных фразеологических выражений, которые воспринимаются переосмыслено, усиливается понимание языка и повышается культура речи. Изучение фразеологизмов во многом помогает понять культуру и быт народов, можно отчетливо представить, насколько разнообразны и выразительны фразеологизмы современного английского и русского языков, насколько они схожи и различны между собой. Общие и отличительные свойства образных средств родного и английского языков помогло нам увидеть единство и своеобразие языковых единиц, ведь соотношение этих образов - очень интересный феномен в языкознании.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Абрегов А.Н. Названия растений в адыгейском языке: синхронно-диахронный анализ: Авторефер... канд... дисс...- Майкоп: АГУ, 2000. - 134 с.
2. Белявская Н.Г. Семантика слова. –М.: Высшая школа, 1987. – 128 с.
3. Берестнева А.В. Языковые тенденции в выборе мотивирующих признаков в процессе номинации экзотических растений (на материале фитонимов русского и английского языков) / А.В. Берестнева // Известия Российского педагогического университета им. А.И. Герцена: Аспирантские тетради: Научный журнал. - 2007. -№ 16 (40). – С. 357-359.
4. Мюллер В.К. Большой англо-русский, русско-английский словарь/ В.К. Мюллер. – М.: ООО «Дом Славянской книги», 2014. – 960 с.
5. Романова О.Ю. Стилистика русского языка. Учебно-методическое пособие. - Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2008. - 277 с.
6. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация (Учеб. пособие) [Текст]. М., Слово/Slovo. 2000. - 624 с.

7. Фарҳанги ибораҳои рехтаи забони ҳозираи тоҷик (Фарҳанги фразеологӣ). Дар ду ҷилд.-Душанбе: Ирфон, 1964.
8. Фразеологический словарь русского языка. Под ред. А.И.Молоткова.- М.: Советская энциклопедия, 1967.- 543 с.